

Título del trabajo: Tratamiento a la comunicación kinésica en la primera infancia para la atención logopédica a la diversidad.

Autores: M.Sc. Déborah Magaly López Salas. Universidad de Camagüey" Ignacio Agramonte."

Dr.C. Martha Irene Pons Rodríguez. Universidad de Camagüey" Ignacio Agramonte."

Dr.C. Ángel Luis Gómez Cardoso. Universidad de Camagüey" Ignacio Agramonte."

M.Sc. Nely Puebla Caballero. Universidad de Ciencias Médicas." Carlos J. Finlay"

Dirección postal del autor para la correspondencia: Circunvalación Norte

Teléfono de contacto: 32-257737

E-mail de contacto: deborahlopezsalas@gmail.com, deborah.lopez@reduc.edu.cu

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación 2021

RESUMEN

El trabajo presenta los resultados de la implementación de una estrategia didáctica, dirigida al tratamiento de la comunicación kinésica en la primera infancia, en la formación del maestro logopeda. Ofrece una nueva mirada al diagnóstico e intervención logopédica en este grupo etario. Se emplearon métodos del nivel teórico, empírico y estadístico-matemáticos, entre los que destacan el análisis y síntesis, la modelación sistémica estructural funcional, el análisis documental, la entrevista, encuesta y el cálculo porcentual. En la estrategia se significó el componente kinésico de la comunicación desde su ontogénesis. Se validó su efectividad mediante talleres de opinión crítica y construcción colectiva y la aplicación de un pre-experimento pedagógico desarrollado durante el período 2018-2020, que incluyó a 36 estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. Logopedia, quienes corroboraron su pertinencia y alcance en la aprehensión de nuevos saberes en la formación del profesional. Se intencionó el empleo de métodos activos de aprendizaje como el aula invertida y el juego profesional didáctico. En el orden teórico y práctico, fortaleció las acciones dirigidas a la atención a la primera infancia, el trabajo con la diversidad, lo que se revierte en la calidad del diagnóstico temprano, con carácter preventivo y estimulador.

Palabras clave: primera infancia, comunicación kinésica, trabajo preventivo, diagnóstico e intervención logopédica.